

КОНКОРДАНС И ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ КАК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА М. МУШФИГА)

Вализаде Н. С.
научный сотрудник
Институт языкознания им. И. Насими
Национальной Академии Наук Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан
email: n.valizade@mail.ru

Аннотация: В лингвистике текст может рассматриваться как объект исследования с точки зрения лексико-семантических, стилистических и других аспектов. Однако лингвостатистическое исследование по своей сути является совершенно иным направлением. Оно предполагает детальный и статистический анализ фонетики слова, его морфемного состава. Для лингвостатистического анализа недостаточно ограничиваться материалами определенного века или эпохи, необходимо учитывать ценные произведения, написанные в разные периоды. В данной статье впервые предлагается создание конкорданса, отражающего поэзию азербайджанского поэта, жертвы репрессий, Микаила Мушфига, а также проведение лингвостатистического анализа его произведений. Подготовка частотного словаря и алфавитно-частотного словаря на основе его поэзии помогла бы изучению литературного языка. В стихотворении М. Мушфига «Yenə o bağ olaydı» (Хотелось бы снова в тот сад) используется формант прошедшего времени аориста желательной формы глагола. Эта форма встречается 43 раза, а усиливающее наречие *yenə* (снова) – 12 раз. Частицы «*idi*» и «*imiş*», выражающие прошедшее время, могут писаться как отдельно, так и слитно с глаголами в желательной форме. Слитное написание считается аффиксированным вариантом, при этом перед суффиксом вставляется соединительный согласный «у»: *alaymış*, *alaydı*. В поэзии Мушфига встречаются слова, которые не зафиксированы в азербайджанских словарях: *bora*, *lisan*, *sarğıq*, *çıplaq*, *sitəm*, *əngin*, *çelik*, *kömlə*, *ötə*, *kibi*, *umuz*, *sitgi*. Как и у других поэтов, в его произведениях широко используются усеченные формы глаголов и имен, а также синонимы и антонимы: дүйун ~ той (*düyün* ~ *toy*, узел ~ свадьба), *zəif* ~ *sılız* (слабый ~ тщедушный), *irəli* ~ *ön* (вперед ~ перед), *sevda* ~ *məhəbbət* ~ *könül* ~ *eşq* (любовь, страсть), *xülya* ~ *xəyal* (мечта ~ фантазия).

Ключевые слова: конкорданс, частотный словарь, поэтический текст, азербайджанский язык, лингвостатистический анализ.

CONCORDANCE AND FREQUENCY DICTIONARY AS METHODS OF STUDYING POETIC TEXT (BASED ON THE WORKS OF M. MUSHFIG)

Valizade N. S.
Research fellow
Nasimi Institute of Linguistics,
Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan
email: n.valizade@mail.ru

Abstract: In linguistics, a text may be analyzed from various perspectives, such as lexical-semantic, stylistic, and other aspects. However, linguistic-statistical (linguostatistical) analysis is

fundamentally a different approach. It involves a detailed and quantitative examination of a word's phonetic structure and its morphological composition. For a comprehensive linguostatistical analysis, it is not sufficient to rely solely on texts from a particular century or era; it is essential to consider significant works written across different periods. This article presents, for the first time, the development of a concordance reflecting the poetry of the repressed Azerbaijani poet Mikayil Mushfig, along with a linguostatistical analysis of his works. Compiling a frequency dictionary and an alphabetical-frequency dictionary based on his poetry would greatly contribute to the study of literary language. In Mushfig's poem "*Yenə o bağ olaydı*" ("If only that garden were again"), the aorist desiderative form of the verb is used 43 times, while the intensifying adverb *yenə* ("again") occurs 12 times. The past tense particles *idi* and *imiş* may appear either separately or attached to the verb in its desiderative form. The fused form is considered an affixed variant, where a connecting consonant -y- is inserted before the suffix: *alaymış*, *alaydı*. Mushfig's poetry also contains words not recorded in Azerbaijani dictionaries, such as: *bora*, *lisan*, *sarıq*, *çıplaq*, *sitəm*, *əngin*, *çelik*, *kömlə*, *ötə*, *kibi*, *umuz*, *sitği*. As with many other poets, his works widely employ truncated forms of verbs and nouns, as well as numerous synonyms and antonyms: *düyün* ~ *toy* (knot ~ wedding), *yaəif* ~ *cılız* (weak ~ frail), *irəli* ~ *ön* (forward ~ ahead), *sevda* ~ *məhəbbət* ~ *könül* ~ *eşq* (love, passion), *xülya* ~ *xəyal* (dream ~ fantasy).

Keywords: concordance, frequency dictionary, poetic text, Azerbaijani language, linguostatistical analysis.

Конкорданс представляет собой современный и эффективный инструмент для лингвистики и литературоведения. Поисковые возможности в корпусе данных позволяют формировать соответствия для любого слова или выражения. Как правило, конкорданс – это список примеров употребления интересующей пользователя языковой единицы, полученных в результате поиска по корпусу с возможностью перехода к источнику. Он используется для получения списка ключевых слов в любом тексте или книге с указанием их непосредственного контекста и сортировкой по алфавиту. По сути, конкорданс представляет собой особый вид словаря, в котором каждое слово приводится в минимальном контексте.

Конкордансы отличаются от традиционных словарей, например толковых или нормативных, своей направленностью на всестороннее представление употребления слова. Кроме того, конкорданс способен отражать вариативность словоупотребления. Это эффективное средство изучения текста, поскольку компьютерный поиск позволяет легко определять и сопоставлять все контексты использования слова, значительно повышая эффективность отбора, обработки и интерпретации результатов.

Словари-конкордансы, как важный элемент корпусной лингвистики, являются современным и продуктивным исследовательским инструментом в области языкознания и литературоведения. В отличие от словарей, конкордансы предоставляют контекстуальное использование лексических единиц. Они могут служить надежной базой для создания различных словарей, в том числе толковых. Например, при выявлении всех контекстов употребления определенного слова или выражения в массиве текстов можно получить полное представление о его значениях и оттенках, что имеет большое значение для точной фиксации семантических нюансов в словарях.

Подготовка частотного и алфавитно-частотного словаря на основе языка его поэзии была бы полезна для изучения литературного языка. В стихо-

творении Мушфига «*Yenə o bağ olaydı*» («Если бы снова в тот сад») используется аористическая форма желательного наклонения глагола с показателем прошедшего времени. Данная форма встречается в стихотворении 43 раза, а усиливающая частица *yenə* («снова») – 12 раз. Частицы *idi*, *imiş*, обозначающие прошедшее время, могут писаться как отдельно, так и слитно с глаголами в желательной форме. В слитном написании эта форма рассматривается как аффиксированная, с соединительной согласной у: *alaymış*, *alaydı*.

В поэзии Мушфига также встречаются слова, не зафиксированные в азербайджанских словарях: *bora*, *lisan*, *sarqıq*, *çıplaq*, *sitəm*, *əngin*, *çelik*, *kömlə*, *ötə*, *kibi*, *umuz*, *sıtğı*. Как и у других поэтов, в его стихах широко представлены усеченные формы глаголов и имен, а также синонимы и антонимы: *düyün* ~ *toy* (узел ~ свадьба), *zəif* ~ *cılız* (слабый ~ тщедушный), *irəli* ~ *ön* (вперёд ~ перед), *sevda* ~ *məhəbbət* ~ *könül* ~ *eşq* (любовь ~ страсть), *xülya* ~ *xəyal* (мечта ~ фантазия) и др. В поэзии поэта часто встречается слово *hər* («всегда», «постоянно»).

Hər səni gözləyir, səni özləyir
Qəlbinin qərarsız çırpınışları! [1].

Лингвостатистический анализ тропов, фразеологических выражений, сравнений и других стилистических средств, использованных поэтом, позволяет выявить особенности и характерные черты творчества Микаила Мушфига, а также определить те аспекты, которые отличают его поэтический язык от произведений его современников.

В языке поэзии Микаила Мушфига особенно часто встречаются такие слова, как *bir* (один), *baх* (смотри), *gün* (день), *hər* (каждый), *var* (есть), *az* (мало), *çox* (много), *ana* (мать), *qızıl* (золото), *xəyal* (мечта), *həyat* (жизнь), *yeni* (новый), *səhər* (утро), *zaman* (время), *buludlar* (облака), *gözəl* (красивый), *könül* (сердце, душа), *əməl* (дело), *dost* (друг), *sağ* (правый), *sol* (левый) и др.

Творчество Микаила Мушфига постепенно совершенствовалось и развивалось с течением времени, что, несомненно, отражалось и на языке его поэзии. Например, в стихотворениях 1928 г. – «*Qoşma*», «*Eşqim*», «*Yurdsuz*» – используется форма «*gibi*» (как), которая в более поздних произведениях уступает место варианту «*kimi*» (как). С этого периода слово «*kimi*» начинает употребляться в поэзии поэта всё чаще. Примечательно, что в стихотворении 1935 г. «*Güzgü qayıtdı*» наряду с формами «*kimi*» и «*gibi*» встречается также вариант «*kibi*».

Girmişdir payız, yarpaqları sarı...
Mənim sevganım payız *kibidir*.
Aləm axışır məktəbə sarı [2, s. 203].

Следует отметить, что в поэтическом языке поэта азербайджанский и турецкий варианты тюркского языка используются параллельно. Лингвистический анализ стихотворений выявляет целый ряд турецких слов: *taze*, *əvət*, *hər*, *iştə*, *soqaq*, *səfalet*, *kilit*, *yeşil*, *laciverd*, *öylə*, *çarşaf*, *çocuq*, *dün*, *şimdi*, *çıplaq*, *həpsi*, *müsaidə*, *rənbə*, *səksən*, *yavru*, *böylə*, *siyah*, *onay*, *çəlik*, *sitəm* и др.

Поэма Мушфига «*Sindirilan saz*» («Сломанный саз») и стихотворение «*Oxu, tar*» («Играй, тар») являются яркими образцами поэтического искусства, где с большой смелостью выведены на первый план национальные музыкальные инструменты.

Его поэтический мир отличается многообразием и насыщен красотой. Поэт в полной мере является певцом любви, природы и человеческих чувств. Даже мельчайшие детали он воспеваает с такой точностью, что словно создает живописное полотно.

Стихотворения «*Oxu, tar*», «*Zəfər səsləri*» («Звуки победы»), «*Gecə çeşməsi*» («Ночной источник») нельзя отнести к произведениям, написанным строго в силлабическом стихе. Например, стихотворение «*Oxu, tar*» строится по схеме тактов: 3-3 // 3-3-3-3-3 // 3-3 // 3-3-3-3-3 // 3 // 3-3 // 3-3-3-3-3 и т. д. Хотя каждый ритмический модуль состоит из трех слогов, по своей структуре данные стихи не являются классическим силлабическим стихом; по внешней форме и неравномерному распределению слогов в строках они напоминают свободный стих, однако к свободному стиху также не относятся.

В каком же размере написаны эти стихи? Это – изобретение самого Мушфига, форма стиха, приближающая силлабический стих к свободному. Можно сказать, что это *размер Мушфига*, и единственные примеры подобного стиха в истории азербайджанской поэзии принадлежат именно ему. До Мушфига ни в силлабическом стихе, ни в свободной поэзии таких образцов не встречалось [1, с. 11].

Всё это свидетельствует о том, что Мушфиг наряду с азербайджанским языком активно использовал и элементы турецкого тюркского языка. Поэтический язык поэта является ярким примером культурных и языковых связей между Азербайджаном и Турцией.

Полученные статистические материалы создают широкие возможности для проведения глубокого лингвистического анализа. В зависимости от поставленных исследователем целей, можно всесторонне изучить отдельные части речи, словосочетания, типы предложений. Произведения поэта также могут быть подробно охарактеризованы с лексико-семантической точки зрения.

Лингвостатистический анализ тропов, фразеологических выражений, сравнений и других стилистических средств, использованных автором в поэтическом тексте, позволит выявить особенности творчества Мушфига, его индивидуальные черты и те элементы, которые отличают его от современников.

Кроме того, с помощью составленного конкорданса можно получить ценную информацию о литературном языке эпохи, в которой жил поэт, а также о тенденциях и направлениях развития азербайджанского языка того времени.

В будущем лингвостатистическое исследование произведений выдающихся представителей азербайджанской литературы, отдельных поэтов и писателей создаст благоприятные условия для комплексного изучения азербайджанского литературного языка.

В настоящее время авторы, стоявшие у истоков русской лексикографии, на основе отдельных произведений или полного творчества писателей составляют словари-конкордансы. Примерами таких работ являются: «*Конкорданс и частотный словарь рассказа И. С. Шмелева “Лето Господне”*», «*Конкорданс к поэзии М. Кузмина*», «*Конкорданс поэзии О. Мандельштама*», «*Словарь-конкорданс публицистики Ф. М. Достоевского*», «*Метапоэтический словарь-конкорданс драматических текстов А. П. Чехова*», «*Конкордансы произведений В. И. Даля*», «*Конкорданс творчества С. Т. Аксакова*» и др. [3].

В процессе изучения текста используются такие функции конкорданса, как поисковая, эвристическая, аналитическая, индексирующая и сравнительная.

Поисковая функция позволяет читателю быстро найти слово в тексте, даже если он запомнил лишь отдельное слово или его часть. Эта функция особенно полезна при поиске и уточнении цитат в процессе изучения оригинального текста. Конкорданс также считается важным инструментом при составлении антологий.

Эвристическая функция – поскольку контексты приводятся вместе с целевым словом, соответствие отличается от обычных номинальных указателей. Контексты могут дать новое понимание текста, служить важной подсказкой и даже побудить внимательного читателя к новым интерпретациям. Порой как исследователи, так и обычные пользователи могут на основе контекста предложить новое прочтение текста.

Аналитическая функция дает возможность проводить анализ различных языковых единиц (лексем, ключевых слов, частоты их употребления и т.п.).

Индексирующая функция применяется в процессе подготовки текста к публикации – для составления указателей и словарных списков.

Ярким примером может служить работа по роману А. С. Пушкина «*Евгений Онегин*». Конкорданс, подготовленный для этого романа, выполняет две основные функции. Первая – поисковая: даже если читатель помнит только одно слово (например, *Онегин*), он может быстро найти нужный фрагмент текста. Конкорданс полезен, если необходимо оперативно проверить или выбрать цитату, уточнить оригинальный текст. Вторая – эвристическая: контексты, приводимые вместе со словом, позволяют выйти за рамки номинального указателя. Например, контексты для слова *Москва*: «моя», «о», «моя любимая дочь», «гордая»... [4].

Конкордансы играют важную роль и в лингвостатистическом исследовании языка писателя. Как было отмечено выше, в конкордансах любое слово, использованное в художественном произведении, приводится со всеми контекстами употребления во всём творческом наследии автора. Таким образом, фиксируются все смысловые оттенки данного слова. В этом отношении конкордансы являются незаменимым источником при составлении толковых словарей. Подготовка конкорданса и частотного словаря по творчеству Михаила Мушфига является важной задачей в рамках лингвостатистического

исследования поэта. В современных условиях особенно актуально использование методов автоматического анализа текста с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как подчеркивается в исследовании К. Габбировой: «Использование ИИ в области обработки естественного языка (NLP) позволяет ускорить и повысить точность процесса создания конкордансов по сравнению с традиционными методами. Современные технологии NLP обеспечивают автоматическое распознавание различных морфологических форм, синонимов и контекста слов и выражений, что значительно ускоряет этот процесс» [5, с. 310].

Кроме того, применение ИИ для синтаксического и семантического анализа позволяет глубже интерпретировать значения слов в контексте, отслеживать изменения в значениях терминов и выявлять скрытые стилистические особенности произведений. В будущем использование таких технологий в изучении наследия выдающихся представителей азербайджанской литературы даст возможность более полно и всесторонне исследовать эволюцию литературного языка.

В качестве вывода можно отметить, что одним из важнейших задач лингвостатистического изучения творчества Микаила Мушфи́га является составление частотного словаря и полноценного конкорданса его произведений.

В современную эпоху разработка и совершенствование электронных словарей, корпусов и баз данных является одной из актуальных задач. При помощи лингвостатистики возможно изучать не только современный язык, но и письменные памятники древних эпох, выявляя новые, ранее неизвестные аспекты.

Список литературы

1. *Hüseynoğlu, G. Mikayıl Müşfiq, Seçilmiş əsərləri.* – Bakı, Şərq-Qərb, 2004. – 352 s.
2. *Müşfiq, M. Bütün əsərləri.* – II cild. – Bakı: “Qanun”, 2019. – 800 s.
3. *Демченко, А. И.* О необходимости конкордансов нового типа // Изв. АН СССР. Сер. Лит. и яз. – 1985. – Т. 44. – № 5. – С. 438–444.
4. *Пушкин, А. С.* «Онегин»: с приложением текста романа. – М.: ЛексЭст, 2003. – 592 с.
5. *Həbibova, K.* Konkordansların tərtibində süni intellektin rolu // Müasir incəsənət məkanında süni intellekt: problemlər və perspektivlər. – Bakı: – 11 aprel 2025-ci il. – S. 308–311. DOI: 10.25045/ASUCAAI.2025.53. – URL: https://www.researchgate.net/publication/391685850_KONKORDANSLARIN_TRTIBIND_SUNI_INTELLEKTIN_ROLU (accessed: April 20 2025).